

Entre Saberes

RELATOS DE EXPERIÊNCIA EM FOCO

Volume VII, Número 13

Dezembro 2024.

CEFOR

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares - SIEBE / SEDUC – PA

Entre Saberes / Secretaria de Estado de Educação. Cefor. - v. 07. n.
13. Belém, PA: SEDUC, CEFOR, dezembro 2024.

Semestral

ISSN: 2596-0431

Revista de relatos de experiência em foco do Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (Cefor).

1. Educação – Ensino e Aprendizagem. 2. Metodologia. I. Secretaria de Estado de Educação do Pará. Cefor.

CDD - 22. ed.

EXPEDIENTE

“Entre Saberes” é uma publicação online de periodicidade semestral, destinada à publicação de relatos de práticas pedagógicas significativas, concebidas e realizadas por profissionais das escolas da rede de Educação Básica do estado do Pará, valorizando o profissional da educação e propiciando o efeito multiplicador dessas práticas na rede.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC

Rossieli Soares da Silva

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Júlio César Meireles de Freitas

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

Tiago Lima

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Patrick Tranjan

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E REGIME DE COLABORAÇÃO

Amarildo Rodrigues de Matos

SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA

Arnaldo Dopazo Antônio José

DIRETORIA DE FORMAÇÃO / CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ

Francisco Augusto Lima Paes
EQUIPE ENTRE SABERES

Autor Corporativo: Centro de Formação
dos Profissionais da Educação do Estado
do Pará

Endereço: Rua Gama Abreu, 256 - Bairro
de Nazaré Belém – Pará CEP: 66.015-
130

Email: ceforrevista@gmail.com

EDITORAS

Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho
Nádia Eliane Cortez Brasil
Silene Trópico e Silva

CONSELHO EDITORIAL

Francisco Augusto Lima Paes
Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho
Mauro Márcio Tavares da Silva
Nádia Eliane Cortez Brasil
Silene Trópico e Silva

DIAGRAMAÇÃO

André Luís Pereira de Freitas

CAPA

Milla Ágata Braga Silva

PARECERISTAS AD HOC

Profa. Ma. Dayana Crystina Barbosa de
Almeida
Profa. Ma. Célia da Conceição de Assis
França
Profa. Ma. Daniela de Nazaré Torres de
Barros
Profa. Ma. Fabiana Sena da Silva
Prof. Doutorando Francisco Santos Borges
Profa. Dra. Giselle Cristiane Pinto Moreira
Bezerra
Profa. Ma. Gláucia de Nazaré Baía e Silva
Prof. Dr. Hamilton Silva do Nascimento
Prof. Dr. Helder Fabrício Brito Ribeiro
Profa. Dra. Juliete Miranda Alves
Prof. Dr. Júlio César Mendes Lobato
Prof. Dr. Marcos Valério Lima Reis
Profa. Mestranda Maria Helena Souza
Souza
Profa. Dra. Melissa da Costa Alencar
Prof. Dr. Roberto Araújo Martins
Profa. Dra. Rosineide de Sousa Jucá

REVISÃO GERAL

Profa. Dra. Missilene Silva Barreto

Periodicidade: semestral

Endereço

eletrônico: <https://www.seduc.pa.gov.br/cefor/pagina/9186-entre-sabes>

SUMÁRIO

Apresentação	04
A arte contemporânea à luz das vanguardas europeias – Marcilene do Carmo de Oliveira Miranda	10
Projeto literomusical: integrando arte e literatura em “Francisca canta Chico”– Neyva Sofia Magalhães da Silva	22
A literatura periférica de autores (as) negros (as): relatos de vivências em uma escola pública de Breu Branco-Pará- Eunice Pereira da Silva	38
Uma experiência editorial no colégio Augusto Meira- Paulo Maués Corrêa	48
Desenvolvendo habilidades de letramento por meio da escrita criativa com alunos do ensino médio da escola Magalhães Barata- Adriana Barbosa Lisboa	57
O antirracismo como projeto de vida: uma experiência transversal-Adriane Teixeira Lima dos Santos	67
Motivação: estratégias positivas para fazer com que os alunos se comuniquem em inglês na sala de aula- Guilherme Pastana Fonseca de Oliveira	82
Robótica no contexto educacional: teoria e prática- Claudio Roberto Araújo Guilherme e Regina Soares da Costa	93
Abordagem sobre vacinação no ensino médio: uma ação de cidadania-Tatiane da Silva Santos	101
Mães da educação: documentário escolar e a construção de identidades no contexto educacional- Jean Lucas Oliveira de Almeida	114
Explorando o uso de sites educacionais como ferramentas pedagógicas no ensino-aprendizagem: um estudo em sala de aula- Marcus Aurélio Pereira Fialho	128

O papel do auxiliar pedagógico no processo de alfabetização e inclusão escolar de estudantes neuroatípicos: desafios e estratégias inclusivas- Leidinelson de Jesus Castro Miranda e Nair Daiane de Sousa Sauaia Vansiler.....	142
Robociclagem: logística reversa de eletrônicos com alunos da educação especial- José Antônio Cardoso Souza e Thaís Ferreira de Sales.....	155
Mediação inclusiva: (re)conhecendo as pessoas com deficiência em sala de aula- Rafaelle Amaral Vera Cruz.....	165
Visita aos manguezais da península de bragança-pa, como método de ensino em prática na disciplina biologia- Lucas Jaques de Oliveira.....	178
Meio ambiente e povos nas amazônias: imersão à cultura e sustentabilidade no ensino médio em Abaetetuba, Pará- Manoel da Silva Vilhena e José Ivanilson da Luz Rodrigues.....	187
Charge e consciência ambiental: experiência educacional em meio ambiente no CMEBI Oton Gomes de Lima (Moju, Pará)- José Ivanilson da Luz Rodrigues, Marielle de Jesus Costa e Adam Cardoso da Costa.....	201
Cartografia ambiental das Amazônias Tracuateuenses: pensar os problemas pelas vozes camponesas- Dilma Oliveira da Silva	215
Projeto resgatando nossas raízes: relato de uma experiência educacional na comunidade quilombola do Juquirí, no município de Moju (PA)- Ana Ruth Silva Campos.....	227

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos a 13.^a edição da Revista Entre Saberes, uma publicação que destaca e compartilha relatos de experiências de professores e professoras das redes estadual e municipal de ensino do Estado do Pará. Esta edição ressalta práticas pedagógicas contemporâneas, colaborativas e inclusivas que certamente ampliarão horizontes do processo de ensino e aprendizagem e aprimorarão a qualidade do ensino e o exercício da equidade na Educação Básica.

Nessa coletânea, o relato **A arte contemporânea à luz das vanguardas europeias** de Marcilene do Carmo de Oliveira Miranda, docente da EEEM Júlia Passarinho, em Cametá-PA, mobiliza o estudo a respeito dos movimentos literários das Vanguardas Europeias e do Modernismo Brasileiro. Incentiva a pesquisa sobre os processos de produção artística contemporânea e promove o diálogo dessa produção com os processos criativos dos jovens apreciadores, por meio da releitura dessas obras e posterior resignificação da realidade juvenil em produções artísticas autorais.

Mediado pelas contribuições multidisciplinares de diferentes campos de saberes e práticas, o relato **Projeto literomusical: integrando arte e literatura em “Francisca canta Chico”** de autoria da professora Neyva Sofia Magalhães da Silva, prima pela valorização da riqueza linguística, artística e literária presente na obra de Chico Buarque ao realizar um sarau literário conduzido pelos alunos e pelos professores do Ensino Médio na escola EEEM Francisca Nogueira da Costa Ramos, no município de Baião, Pará.

Em dois relatos dessa edição, são explorados o processo de produção literária identitária. Em **“A literatura periférica de autores (as) negros (as): relatos de vivências em uma escola pública de Breu Branco-Pará”**, de autoria da docente Eunice Pereira da Silva, as etapas de uma ação didática para o enfrentamento da invisibilidade de escritores e de produções periféricas negras nos currículos escolares do Ensino Médio são apresentadas pela autora. No segundo relato, **“Uma experiência editorial no colégio Augusto Meira”**, de autoria do professor Paulo Maués Corrêa, destaca-se o processo de produção literária desenvolvido com os estudantes. A experiência teve início no evento de resistência cultural “O Cortejo Visagento”, que serviu como inspiração para a

escrita de histórias e a criação de ilustrações que valorizam a literatura e o protagonismo juvenil. Esse processo culminou na publicação do livro *8 Lendas Paraenses*, lançado no estande da IOEPA durante a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em uma cerimônia que contou com a participação do professor e dos estudantes envolvidos no projeto.

A professora-autora Adriana Barbosa Lisboa em seu relato: **Desenvolvendo habilidades de letramento por meio da escrita criativa com alunos do ensino médio da escola Magalhães Barata**, compartilha a experiência pedagógica realizada no anexo rural da EEEM Magalhães Barata, situada nas comunidades do Alto Cururu e Nascimento, no município de Chaves/PA. A experiência envolveu 85 estudantes do ensino médio no componente curricular Língua Portuguesa, utilizando a metodologia de pesquisa de campo participativa na qual os alunos foram incentivados à construção de uma escrita significativa, superando os textos fragmentados.

No componente Projeto de vida, a experiência pedagógica antirracista é tratada no relato **O antirracismo como projeto de vida: uma experiência transversal**, de autoria da professora Adriane Teixeira Lima dos Santos, situada na EEEFM “Dom Bosco” em Salinópolis-Pará. Esse relato traz como elemento disparador de aprendizagem a compreensão do racismo estrutural e institucional em relação à construção de Projetos de Vida mais éticos.

No relato **Motivação: estratégias positivas para fazer com que os alunos se comuniquem em inglês na sala de aula**, o professor-autor Guilherme Pastana Fonseca de Oliveira apresenta um estudo de caso baseado em sua experiência docente. O trabalho explorou estratégias para o incentivo ao uso da língua inglesa nas aulas do componente curricular de Inglês, considerando a desmotivação como uma causa possível da baixa participação dos alunos. A investigação buscou responder se a desmotivação é, de fato, o principal fator que impede o uso da língua-alvo, além de identificar outras causas e propor estratégias eficazes para superar esse desafio.

O protagonismo estudantil no aprendizado intuitivo e colaborativo de Robótica desenvolvido na EEEM Benício Lopes do município de Castanhal-PA, motivou a confecção sustentável de robôs, sendo essa produção o tema principal do relato **Robótica no contexto educacional: teoria e prática**, de autoria dos professores Cláudio Roberto Araújo Guilherme e Regina Soares da Costa.

No que tange ao cuidado com a saúde, o relato **Abordagem sobre vacinação no ensino médio: uma ação de cidadania**, de autoria da professora Tatiane da Silva Santos, mostra a relevância da vacinação na EEEM Álvaro Adolfo da Silveira, em Santarém-Pará, considerando as perspectivas dos adolescentes em idade escolar.

Dois relatos, em particular, destacam o uso de recursos digitais como ferramentas para a produção do conhecimento e o engajamento dos discentes. No relato **Mães da educação: documentário escolar e a construção de identidades no contexto educacional**, o professor Jean Lucas Oliveira de Almeida apresenta a experiência pedagógica de criação do documentário *Mães da Educação*. A atividade foi desenvolvida com alunos da terceira série do Ensino Médio da EEFM “Eunice Weaver” e teve a própria escola como campo de estudo. O documentário instiga a reflexão sobre o papel multifacetado das mulheres que integram a comunidade escolar, destacando suas experiências e os desafios que enfrentam ao desempenharem diversas responsabilidades no cotidiano educacional conciliados com a maternidade.

Já o relato do professor-autor Marcus Aurélio Pereira Fialho intitulado **“Explorando o uso de sites educacionais como ferramentas pedagógicas no ensino-aprendizagem: um estudo em sala de aula”**, reflete sobre a experiência vivenciada por alunos, professores e comunidades no projeto *Portal Educacional SOME 15*, desenvolvido em 2024 na EMEIF Mata Verde, localizada na vila de Curral de Pedras, zona rural de Conceição do Araguaia (PA), e na EMEF Valdirene Alves dos Santos, situada no Projeto de Assentamento Entre Rios 2, zona rural de Floresta do Araguaia (PA). O *Portal Educacional SOME 15* foi implementado como uma ferramenta pedagógica com o objetivo de avaliar sua eficácia no processo de ensino-aprendizagem e seu impacto no engajamento dos estudantes nas atividades pedagógicas.

Nesta coletânea, três relatos refletem sobre inclusão com propostas interdisciplinares e integradas. O relato **O papel do auxiliar pedagógico no processo de alfabetização e inclusão escolar de estudantes neuroatípicos: desafios e estratégias inclusivas**, de Leidinelson de Jesus Castro Miranda e Nair Daiane de Sousa Sauaia Vansiler, trata da aplicação de jogos ludopedagógicos inclusivos, discutindo suas contribuições para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras e sociais de estudantes

neuroatípicos, numa escola da rede estadual de ensino, no Fundamental I, localizada na periferia da cidade de Belém/PA.

No relato **Robociclagem: logística reversa de eletrônicos com alunos da educação especial**, o autor José Antônio Cardoso Souza e a autora Thaís Ferreira de Sales apresentam as vivências e resultados do projeto: “Robociclagem como ferramenta de ensino sobre a logística reversa do lixo eletrônico com alunos da Educação Especial”, desenvolvido no Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) da EEEFM Vera Simplicio, que têm como objetivo conscientizar os alunos sobre o descarte responsável do lixo, desenvolvendo nos discentes múltiplas habilidades tais como coordenação motora, criatividade e memorização.

A autora Rafaelle Amaral Vera Cruz em seu relato **Mediação inclusiva: (re) conhecendo as pessoas com deficiência em sala de aula** descreve o projeto realizado pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) da EEEF Professor Waldemar Ribeiro, com alunos do 6º ao 9º ano. O objetivo principal foi promover a inclusão, criando um ambiente acolhedor em sala de aula para que os alunos com necessidades especiais fossem acolhidos por todos os colegas. O Projeto buscou fomentar uma cultura de respeito, empatia e valorização da diversidade, visando à inclusão plena de todos os alunos.

Novos olhares também são lançados sobre o tema do meio ambiente, sustentabilidade, biodiversidade e cultura em cinco relatos dessa edição. No relato intitulado **Visita aos manguezais da península de bragança-pa, como método de ensino em prática na disciplina biologia**, de autoria de Lucas Jaques de Oliveira, da EEEM Irmã Carla Giussani, situada em São Miguel do Guamá/PA, discute-se sobre a importância da aula prática para observação comparativa de resíduos sólidos produzidos pela natureza e os produzidos pela intervenção humana. O autor busca refletir sobre as possibilidades de preservação deste bioma a partir do reconhecimento do ecossistema costeiro dos manguezais da península de Bragança, localizada na estrada de Ajuruteua, no município de Bragança/Pará, e sua valorização como patrimônio do estado do Pará.

Na mesma linha de pensamento, o relato **Meio ambiente e povos nas Amazônias: imersão à cultura e sustentabilidade no ensino médio em Abaetetuba, Pará**, escrito pelos professores autores Manoel da Silva Vilhena e

José Ivanilson da Luz Rodrigues, é parte integrante do componente curricular Educação Ambiental, na EEEFM Cristo Trabalhador, em Abaetetuba, Pará. O relato traz importantes reflexões sobre a implementação de um projeto interdisciplinar voltado à sustentabilidade, biodiversidade e cultura, o qual mobilizou ações de preservação do meio ambiente no âmbito da escola e da sociedade.

No relato **Charge e consciência ambiental: experiência educacional em meio ambiente no CMEBI Oton Gomes de Lima (Moju, Pará)**, os autores José Ivanilson da Luz Rodrigues, Marielle de Jesus Costa e Adam Cardoso da Costa apresentam uma experiência pedagógica interdisciplinar que utiliza charges como ferramenta para promover reflexões sobre educação ambiental. Foram realizadas aulas expositivas, oficinas de produção de charges e uma exposição como evento de culminância, integrado à Feira Literária, Científica, Artística e Cultural, com o tema “Inovações e sustentabilidade ambiental: estimulando a consciência crítica e o protagonismo dos jovens”.

No relato **Cartografia ambiental das Amazônias Tracuateuenses: pensar os problemas pelas vozes campesinas**, a professora-autora Dilma Oliveira da Silva compartilha as experiências de um projeto desenvolvido na EEEFM Marilda Figueiredo Nunes, localizada na comunidade de Vila Fátima, no município de Tracuateua/PA. Foi analisada a realidade ambiental local, a partir de diversas experiências dos discentes e de outros grupos, com o intuito de desenvolver uma cartografia ambiental capaz de indicar problemas e desafios da comunidade. O relato adota uma abordagem interdisciplinar e transversal do conhecimento, ao articular as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas com as ciências da natureza e suas tecnologias.

A autora Ana Ruth Silva Campo apresenta o relato intitulado **Projeto resgatando nossas raízes: relato de uma experiência educacional na comunidade quilombola do Juquirí, no município de Moju (PA)**, o qual deriva de um projeto pedagógico desenvolvido na EMEIF Valdemar de Jesus Cardoso. O objetivo central dessa proposta foi promover o resgate e a valorização da cultura quilombola, a fim de fortalecer a identidade cultural da comunidade e de engajar os jovens entre 15 e 17 anos em atividades que os reconectassem com suas raízes históricas e culturais. A pesquisa de campo, junto a outras atividades, culminou em um festival cultural quilombola. O relato revela o

profundo envolvimento dos alunos com a comunidade, especialmente com os anciãos, destacando a troca de saberes e a importância desse vínculo intergeracional.

Esta edição da revista *Entre Saberes* convida à reflexão sobre a diversidade de experiências pedagógicas vivenciadas nas escolas estaduais e municipais do Estado do Pará. Essas experiências, protagonizadas por docentes e discentes, refletem as diversas realidades tanto na região metropolitana quanto nas demais localidades, onde as culturas escolares dialogam e se transformam a partir dos desafios cotidianos, compondo um mosaico de saberes e práticas.

Cada experiência relatada é singular, marcada pelas especificidades de cada escola, cada comunidade e cada sujeito e sujeita envolvidos no processo educativo. Essa singularidade reforça o valor de registrar e compartilhar essas vivências por meio de relatos escritos. Escrever e divulgar essas práticas contribui para a formação docente de maneira colaborativa, ao permitir que outros professores e professoras possam conhecer propostas, adaptá-las às suas realidades e repensar as próprias práticas.

Mais do que reproduzir ideias, a leitura de um relato pedagógico abre espaço para a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Ao entrar em contato com as experiências de colegas, os docentes leitores têm a oportunidade de perceber diferentes nuances da educação e ampliar sua compreensão sobre o trabalho pedagógico. Por meio dessa troca, constrói-se um movimento coletivo de partilha e aprendizado, que reforça a importância de reinventar continuamente o espaço escolar, em sintonia com as diversas realidades que ele abriga.

MÃES DA EDUCAÇÃO: DOCUMENTÁRIO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Jean Lucas Oliveira de Almeida¹

RESUMO

Este artigo relata a experiência pedagógica da realização do documentário *Mães da Educação* na Escola Pública Estadual Eunice Weaver, com alunos da terceira série do Ensino Médio. O documentário abordou o papel das mulheres como mães nos diferentes papéis: aluna, professora, servidora e funcionária de apoio, destacando suas contribuições e desafios. A experiência teve como objetivo geral a promoção da reflexão crítica dos alunos acerca da realidade social e familiar dessas mulheres; quanto aos objetivos específicos, as ações tiveram como intuito o desenvolvimento de habilidades de produção audiovisual e análise crítica de discursos. A discussão teórica baseou-se em autores como Norman Fairclough, (2001) Teun A. van Dijk (2008) e Mikhail Bakhtin (2006) para analisar como a linguagem e o discurso constroem e perpetuam identidades sociais. A metodologia envolveu a produção colaborativa do documentário, desde a pesquisa até a edição final, utilizando técnicas de entrevistas e observação participante. Os resultados indicam uma ampliação do entendimento dos alunos a respeito das complexidades das identidades femininas na escola, revelando a importância do documentário como ferramenta educativa e reflexiva. Concluiu-se que a atividade teve um impacto positivo na conscientização dos estudantes, embora sejam necessários ajustes metodológicos para futuras implementações.

Palavras-Chave: Documentário. Identidade Feminina. Discurso. Linguagem. Educação.

1 INTRODUÇÃO

O documentário, na condição de gênero cinematográfico, transcende a simples representação da realidade para se tornar um instrumento de intervenção social. Ele permite que narrativas, muitas vezes marginalizadas, ganhem visibilidade, provocando reflexões profundas e necessárias acerca do contexto no qual estamos inseridos. Como professor, vejo o documentário não apenas como um meio de ensinar técnicas audiovisuais, mas como uma

¹ Graduado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa, Especialista em Educação Especial e Gestão Educacional, Mestrando em Linguística (UFPA) e Professor Efetivo de Língua Portuguesa na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA). E-mail: geo71586@gmail.com.

ferramenta de transformação social. Foi com essa perspectiva que decidi implementar o projeto *Mães da Educação* na Escola Pública Estadual Eunice Weaver, onde leciono. O objetivo era claro: criar um espaço de reflexão crítica e dar voz às mulheres que compõem a rotina escolar e, ao fazê-lo, fomentar nos alunos um entendimento mais profundo das dinâmicas sociais que atravessam o cotidiano de sua comunidade.

A escolha do tema — o papel da mulher como mãe no ambiente escolar — não foi um acaso. Ao observar a realidade da escola, percebi que as mulheres, nas diversas funções que desempenham — alunas, professoras, servidoras ou funcionárias de apoio —, enfrentam desafios diários que raramente são discutidos abertamente. Essas mulheres conciliam o trabalho escolar com as responsabilidades familiares, muitas vezes sem o devido reconhecimento. Por meio do documentário, propus que nossos alunos se engajassem com essas histórias, não como espectadores passivos, mas como agentes ativos na construção de um novo olhar em face dessas realidades. A proposta era dar visibilidade à jornada dessas mães, refletindo em relação as questões que permeiam suas vidas e, ao mesmo tempo, oferecer aos alunos a oportunidade de questionar suas próprias percepções sobre o papel da mulher na sociedade.

O projeto nasceu de uma inquietação, não apenas como educador, mas como alguém que entende a escola como espaço de construção crítica da cidadania. A escola, localizada em uma área de vulnerabilidade social, serve a uma comunidade cujos desafios socioeconômicos impactam diretamente o desempenho escolar dos alunos. Essa realidade, por si só, justifica a urgência de projetos pedagógicos que se proponham a ir além do conteúdo acadêmico tradicional, abordando questões como desigualdade de gênero, invisibilidade social e o papel transformador da educação.

O problema que este projeto se propôs a abordar foi justamente a invisibilidade das múltiplas jornadas dessas mulheres no contexto escolar. Ao integrar alunos da terceira série do Ensino Médio (EM) na produção de um documentário, buscou-se provocar uma ruptura nas percepções convencionais no âmbito maternidade, trabalho e educação. As histórias de vida dessas mulheres — que muitas vezes permanecem à margem da narrativa escolar — foram trazidas para o centro da discussão, permitindo que os alunos

compreendessem a escola não apenas como um lugar de ensino, mas como um microcosmo de questões sociais mais amplas.

O objetivo geral do projeto foi proporcionar uma reflexão crítica a respeito das condições de vida e os desafios enfrentados por essas mães, mulheres que ocupam diferentes espaços dentro da escola. Através da produção do documentário, os alunos foram incentivados a desenvolver habilidades técnicas e analíticas, produzindo um conteúdo que fosse tanto uma peça audiovisual quanto um manifesto social. Entre os objetivos específicos, destacou-se a necessidade de estimular nos alunos a capacidade de reconhecer e questionar discursos naturalizados quanto ao papel da mulher e da maternidade no ambiente escolar, enquanto também desenvolviam habilidades de produção audiovisual, como planejamento, filmagem e edição.

Minha motivação para escolher esse tema e desenvolver o projeto *Mães da Educação* está intrinsecamente ligada à crença de que a educação deve ser um espaço de transformação social. Ao reconhecer as múltiplas jornadas dessas mulheres e trazer suas histórias para o debate, o projeto propiciou não só o reconhecimento dessas lutas, como também a criação de uma consciência coletiva entre os alunos sobre a importância de se enxergar para além das suas próprias experiências.

A Escola Eunice Weaver, onde o projeto foi realizado, atende majoritariamente alunos provenientes de famílias de baixa renda. Muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres que, além de serem mães, trabalham e estudam, e suas histórias muitas vezes passam despercebidas no ambiente escolar. Ao focar nessas mães, o documentário teve o papel de trazer à tona discussões que, por vezes, permanecem fora das pautas tradicionais do currículo escolar, mas que são essenciais para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Portanto, o projeto *Mães da Educação* não foi apenas uma atividade pedagógica, mas um convite para que alunos e professores refletissem juntos no sentido da escola como espaço de representação e transformação social. Ao documentar as jornadas dessas mulheres, o projeto criou uma oportunidade de aprendizado que transcende o técnico, indo ao encontro do meu papel como professor: ser agente ativo na mudança da realidade social dos meus alunos e da comunidade escolar.

2 DISCUSSÃO TEÓRICA

O gênero documentário, conforme discutido por Jean-Claude Bernardet (2003), se distingue por sua capacidade de provocar reflexão crítica a partir da representação de realidades sociais que, muitas vezes, passam despercebidas. Em *Mães da Educação*, essa reflexão foi voltada para a invisibilidade das mulheres no ambiente escolar, especialmente as mães, que desempenham papéis fundamentais, mas cuja voz raramente é ouvida. Bernardet (2003) nos lembra que o documentário tem o poder de transformar essas histórias cotidianas em discursos potentes, capazes de mobilizar percepções e questionar as estruturas de poder que as silenciam.

Nessa perspectiva, a pedagogia crítica de Paulo Freire (1987) complementa a visão de Bernardet (2003) ao defender que a educação deve ser um ato libertador, em que educadores e educandos participam ativamente de um processo dialógico de construção do conhecimento. Ambos os autores convergem na ideia de que tanto o documentário quanto a educação crítica têm o potencial de dar voz aos oprimidos e promover transformações sociais significativas.

Bakhtin (2014), com sua teoria do dialogismo, foi essencial para a construção do documentário. O teórico russo propõe que todo discurso é dialógico, ou seja, sempre uma interação entre diferentes vozes que coexistem e dialogam. Essa noção dialoga com os princípios de Freire (1987), que valoriza o diálogo como ferramenta de emancipação e transformação. No projeto *Mães da Educação*, as ideias de Bakhtin (2014) e Freire (1987) se entrelaçam, permitindo que as histórias das mães sejam narradas em sua multiplicidade, criando uma polifonia que enriquece a compreensão dos alunos acerca das realidades vividas por essas mulheres.

Fairclough (2001) e sua análise do discurso como prática social reforçam a ideia de que a linguagem constrói significados e influencia a realidade. No documentário, as palavras das mães – suas narrativas e histórias de vida – funcionam como um meio de revelação de suas experiências. Fairclough (2001) ainda argumenta que a linguagem nunca é neutra; ela reflete e reproduz as relações de poder. Essa perspectiva se alinha com a crítica de Freire (1987) à educação bancária, que perpetua estruturas opressoras através da linguagem e

do discurso. Ao desafiar essas estruturas hegemônicas, o projeto incorpora tanto a análise crítica do discurso de Fairclough (2001) quanto a pedagogia libertadora de Freire (1987), possibilitando que as narrativas das mães sejam uma forma de resistência e transformação social.

Além disso, Freire (1987) enfatiza a importância do diálogo como ferramenta de emancipação. Para esse autor, o diálogo não é apenas uma troca de palavras, mas um encontro humano mediado pelo mundo, que busca a transformação da realidade. Essa concepção dialoga diretamente com a teoria de Bakhtin (2014) do dialogismo e da polifonia, mostrando como a interação de múltiplas vozes pode enriquecer a compreensão e promover a mudança. No projeto, esse diálogo se materializou nas entrevistas conduzidas pelos alunos, que não foram meras coletoras de informações, mas interações que promoveram a reflexão tanto nos entrevistadores quanto nas entrevistadas, alinhando-se com a proposta freireana de educação como prática da liberdade.

Outro ponto importante trazido à luz foi a questão da ideologia no discurso, conforme discutido por Teun A. Van Dijk (2008). Por meio das entrevistas com as mães, os alunos puderam observar como as ideologias de gênero são naturalizadas e reproduzidas na sociedade. O documentário permitiu que essas ideologias fossem questionadas, ao mesmo tempo em que revelava a força dessas mulheres em resistir e superar os desafios impostos pela sociedade. Aqui, as análises de van Dijk (2008) complementam as reflexões freireanas acerca da conscientização e desvelamento das estruturas opressoras. Ambos os autores ressaltam a necessidade de uma postura crítica frente às ideologias que permeiam o discurso e a prática social, algo que foi vivenciado pelos alunos durante o projeto.

Ismail Xavier (2005) contribui com a ideia de que o cinema documental brasileiro tem uma tradição de abordar as desigualdades sociais e questionar as estruturas de poder. Em *Mães da Educação*, essa tradição foi respeitada e ampliada, à medida em que os alunos exploraram as realidades de suas próprias comunidades, trazendo à tona as histórias das mulheres que, muitas vezes, são marginalizadas ou invisibilizadas. Essa abordagem dialoga com os princípios de Freire (1987) quanto à educação como instrumento de transformação social, ao utilizar o audiovisual como meio para conscientizar e engajar a comunidade escolar na reflexão acerca de questões de gênero e desigualdade.

Barthes (2009) também oferece uma perspectiva importante ao discutir como os mitos são construídos e naturalizados na sociedade. No caso de *Mães da Educação*, os alunos foram incentivados a desconstruir o mito da “mãe perfeita” ou “mãe sacrificada”, uma figura muitas vezes romantizada, mas que não corresponde às complexidades e desafios reais enfrentados pelas mães da comunidade escolar. Essa desconstrução de mitos está em consonância com a proposta freireana de conscientização crítica, que busca desnaturalizar conceitos e representações que sustentam estruturas opressoras.

Coutinho (2012), um dos maiores documentaristas brasileiros, foi outra referência fundamental para a construção do documentário. O cineasta sempre destacou a importância do encontro entre cineasta e personagem, uma interação que revela as camadas mais profundas da vida das pessoas. Essa valorização do diálogo autêntico e da escuta ativa se relaciona com as ideias de Freire (1987) que consideram o diálogo a essência da educação libertadora. No projeto, os alunos, inspirados por esses autores, buscaram essa proximidade com as mães, permitindo que elas expressassem suas histórias de forma genuína e sem mediação artificial.

Para Charaudeau (2006), o discurso midiático, como o documentário, é uma prática social que visa à produção de sentidos. No projeto, os alunos compreenderam que o documentário não é apenas um registro da realidade, mas uma forma de interpretar e transformar o que é retratado. A montagem, as escolhas estéticas e a organização das falas foram elementos cuidadosamente trabalhados para garantir que a mensagem transmitida não fosse apenas uma exposição dos fatos, mas um convite à reflexão diante do papel da mulher na escola e na sociedade. Essa compreensão crítica do papel da mídia complementa a visão de Freire (1987) quanto à necessidade de uma educação que promova a leitura de mundo e a transformação da realidade.

O conceito de polifonia em Bakhtin (2014) é particularmente relevante aqui, pois o documentário não apresentou uma única perspectiva com relação à maternidade. Cada mãe entrevistada trouxe uma visão diferente, revelando uma rica diversidade de experiências. Isso permitiu que os alunos percebessem que a maternidade, assim como qualquer outra experiência humana, é vivida de maneira única pelos mais diferentes indivíduos. Essa valorização da diversidade de vozes é também um elemento central na pedagogia freireana, que reconhece

a importância das experiências individuais na construção do conhecimento coletivo.

A noção de conscientização, central na pedagogia de Paulo Freire, foi evidente no desenvolvimento do projeto. Freire (1987) argumenta que a educação deve levar os indivíduos a uma percepção crítica de sua realidade, permitindo-lhes agir para transformá-la. Essa ideia se articula com as teorias de Bakhtin (2014) acerca do diálogo e da polifonia, e com as análises de Fairclough e van Dijk (2008) a respeito do discurso e do poder. No projeto, os alunos passaram por um processo de conscientização ao envolverem-se diretamente com as histórias das mães, reconhecendo as estruturas sociais que afetam a vida dessas mulheres e percebendo seu próprio papel como agentes de mudança. Esse despertar crítico é um dos objetivos principais da educação libertadora proposta por Freire (1987).

Bernardet (2003) nos lembra que o documentário também é uma forma de questionar o papel do cineasta, que não deve ser visto como um observador neutro, mas como alguém envolvido no processo de construção da narrativa. Nesse sentido, o projeto *Mães da Educação* buscou subverter a posição tradicional de poder do cineasta, ao envolver os alunos diretamente na criação do filme, permitindo que eles, além de documentarem as histórias das mães, também refletissem a respeito de suas próprias posições como criadores de uma narrativa audiovisual. Essa reflexão acerca do papel do educador e do educando na construção do conhecimento é um tema central em Freire (1987), que defende uma relação horizontal e dialógica no processo educativo.

O envolvimento dos alunos nesse processo também pode ser compreendido à luz da teoria de Bakhtin (2014), que valoriza o diálogo e a interação como formas essenciais de produção de sentido. Ao trabalhar diretamente com as mães e ouvir suas histórias, os alunos desenvolveram uma compreensão mais profunda da realidade dessas mulheres e foram transformados por esse processo de escuta e interação. Esse tipo de aprendizado, que vai além das paredes da sala de aula, é fundamental para a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Essa transformação pessoal e coletiva é exatamente o que Freire (1987) propõe com sua Pedagogia do Oprimido, em que a educação é um ato de amor e coragem que permite a humanização de todos os envolvidos.

Por fim, a reflexão acerca das práticas discursivas dos alunos durante o projeto revelou o quanto a linguagem e o audiovisual podem servir como ferramentas de empoderamento. Conforme argumenta Fairclough (2001), o discurso tem o poder de transformar realidades sociais, e o documentário *Mães da Educação* exemplificou essa transformação. Ao criar um espaço onde as vozes das mulheres pudessem ser ouvidas e respeitadas, os alunos participaram ativamente de um processo de mudança social, ao mesmo tempo em que desenvolveram uma compreensão crítica diante do papel da mídia na construção de discursos. Essa prática educativa está alinhada com a visão de Freire (1987) de que a educação é uma prática da liberdade, na qual o conhecimento é construído coletivamente e voltado para a transformação da sociedade.

Ao longo do projeto, as contribuições de autores como Bakhtin (2014) Fairclough, Teun A. van Dijk (2008), Bernardet (2003), Coutinho (2012), Xavier (2005) e Freire (1987), dentre outros, foram fundamentais para embasar tanto a prática quanto a reflexão teórica dos alunos. O documentário não foi apenas um exercício mecânico ou técnico de produção audiovisual, mas um verdadeiro ato de construção de significados, por meio do qual a escola se tornou um espaço de resistência e transformação.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

O projeto *Mães da Educação* foi desenvolvido a partir de uma abordagem pedagógica baseada na aprendizagem por projetos e na pedagogia crítica, fundamentada em Paulo Freire (1987). A primeira etapa consistiu em uma fase de sensibilização dos alunos, em que foram discutidos temas como a representação das mulheres na mídia, o gênero documentário e a importância de narrativas que revelem a pluralidade de experiências. Autores como Jean-Claude Bernardet (2003) e Eduardo Coutinho (2012) foram utilizados para discutir o papel transformador do documentário. Nessa etapa, os alunos também foram introduzidos à análise crítica do discurso, com base em Norman Fairclough (2001) e Teun A. van Dijk (2008), para que compreendessem a construção ideológica por trás das narrativas midiáticas.

Com a base teórica estabelecida, os alunos passaram para a fase de planejamento e roteirização do documentário. Divididos em grupos, eles

discutiram as temáticas a serem abordadas e elaboraram um roteiro colaborativo para as entrevistas. A metodologia de aprendizagem por projetos permitiu que os alunos tivessem autonomia na escolha dos temas, enquanto o professor facilitava o processo, garantindo que os objetivos pedagógicos fossem mantidos. Esse enfoque colaborativo favoreceu o desenvolvimento de habilidades de trabalho coletivo e incentivou a reflexão crítica no que tange ao papel das mulheres na escola.

A fase de coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas pelos alunos com as mães da comunidade escolar. As entrevistas ocorreram tanto na escola quanto em outros ambientes escolhidos pelas entrevistadas, proporcionando um espaço de confiança. Nessa etapa, aplicou-se a noção de polifonia (Bakhtin, 2014), garantindo que as diferentes vozes das mães fossem respeitadas. As entrevistas foram registradas utilizando câmeras e *smartphones*, recursos acessíveis que permitiram que o projeto fosse replicável em qualquer contexto escolar, sem a necessidade de equipamentos sofisticados.

Após a gravação das entrevistas, os alunos passaram para a fase de edição e montagem do material audiovisual. Trabalhando em grupos, eles organizaram as falas e construíram a narrativa do documentário, utilizando programas de edição acessíveis, como *Shotcut* e *DaVinci Resolve*. A edição foi orientada pelos princípios da análise crítica do discurso, conforme Fairclough e Van Dijk (2008), ajudando os alunos a refletir em função das escolhas narrativas e de como essas decisões influenciam as percepções do espectador. O resultado foi uma montagem que preservou a diversidade de vozes e experiências das mães.

A fase final consistiu na exibição do documentário para a comunidade escolar, seguida de um debate. Esse momento foi pensado como uma forma de avaliação formativa, em que os alunos refletiram sobre o processo de criação e discutiram os aprendizados adquiridos. Durante o debate, os alunos aplicaram conceitos como o de mito (Barthes, 2009), ao analisar as representações sociais da maternidade desconstruídas no documentário. O debate reforçou a compreensão crítica dos alunos acerca do papel da mulher na escola e no espaço social mais amplo.

A metodologia utilizada possibilitou a mobilização de habilidades técnicas em audiovisual, mas, para além disso, proporcionou um espaço para a reflexão crítica a respeito das realidades sociais da comunidade escolar. O uso da aprendizagem por projetos e da pedagogia crítica permitiu que os alunos se tornassem protagonistas de seu aprendizado, questionando as ideologias presentes no discurso midiático e desenvolvendo uma consciência mais crítica.

Por fim, a replicabilidade do projeto é um de seus aspectos mais valiosos. Ao utilizar recursos audiovisuais simples e acessíveis, qualquer professor pode adotar essa metodologia em diferentes contextos, desde que esteja disposto a promover a reflexão crítica e a autonomia dos alunos. A abordagem interdisciplinar, que combina produção audiovisual e análise discursiva, pode ser implementada a partir de uma variedade de temas sociais, tornando-se uma ferramenta pedagógica fundamental para uma educação de qualidade que transforma realidades sociais.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados obtidos com o projeto *Mães da Educação* foram analisados à luz dos referenciais teóricos que sustentaram o percurso metodológico. Por meio da produção colaborativa do documentário, foi possível observar que os alunos desenvolveram uma consciência crítica quanto às questões de gênero e à realidade das mães presentes na escola. Esse desenvolvimento foi evidenciado tanto pela qualidade das entrevistas realizadas, quanto pelo nível de reflexão demonstrado nos debates subsequentes à exibição do documentário. O impacto do projeto pode ser compreendido em três dimensões principais: o aprendizado técnico, a formação crítica e o engajamento com a comunidade escolar.

Em termos de aprendizado técnico, os alunos demonstraram grande progresso nas habilidades de produção audiovisual. Desde a captação de imagens até a edição e montagem, eles foram capazes de utilizar os recursos disponíveis de maneira eficiente, algo facilitado pela simplicidade do equipamento e das ferramentas utilizadas, como as câmeras de *smartphones* e os *softwares* de edição acessíveis. A prática pedagógica baseada na aprendizagem por projetos se mostrou efetiva ao incentivar os discentes a

aplicarem na prática os conceitos de audiovisual discutidos teoricamente. Mais importante, porém, foi a compreensão de que o documentário é uma forma de discurso que, ao ser bem construído, não só informa, mas transforma a percepção do espectador.

Do ponto de vista da formação crítica, o uso da análise crítica do discurso como ferramenta metodológica resultou em uma compreensão por parte dos alunos diante da construção de narrativas midiáticas e suas implicações ideológicas. Fairclough (2001) e Dijk (2008) ajudaram a guiar esse processo, levando os estudantes a pensar as representações das mulheres no ambiente escolar e como o discurso das entrevistadas poderia tanto reproduzir quanto resistir às ideologias dominantes. Durante as discussões e o debate final, os alunos foram capazes, em certa medida, de identificar os discursos naturalizados a respeito da maternidade e do trabalho feminino, questionando-os à luz das histórias narradas pelas mães entrevistadas. Esse nível de análise crítica demonstra que o projeto foi bem-sucedido em seu objetivo de promover uma compreensão reflexiva das realidades sociais.

Outro resultado significativo foi a valorização da diversidade de vozes, um princípio fundamental de Bakhtin (2014) e sua noção de polifonia. Através do documentário, os alunos foram expostos à pluralidade de experiências vividas pelas mães da escola, o que proporcionou uma maior conscientização quanto a complexidade dessas histórias e a importância de respeitar as diferentes perspectivas. Durante o processo de edição, os educandos consideraram a necessidade de garantir que todas as vozes tivessem o mesmo peso na narrativa final, o que demonstrou uma certa compreensão do conceito de polifonia. A experiência, portanto, resultou em um documentário que não somente capturou as histórias dessas mulheres, mas o fez de maneira respeitosa e inclusiva, refletindo a multiplicidade de suas experiências.

O engajamento com a comunidade escolar também foi um dos pontos altos do projeto. A exibição do documentário, seguida de um debate, mostrou-se um momento transformador tanto para os alunos quanto para as mães entrevistadas e o restante da comunidade. A discussão aberta possibilitou que as questões abordadas no documentário fossem amplamente debatidas, revelando que a escola, como espaço de interação social, pode e deve ser um lugar de transformação. A pedagogia crítica de Freire (1987) esteve presente

nesse momento de diálogo, em que a relação entre a prática pedagógica e a conscientização social ficou evidente. As mães entrevistadas expressaram seu reconhecimento pela visibilidade que o documentário lhes proporcionou, e os alunos reconheceram a relevância social e humana do projeto.

Em termos de impacto educacional, o projeto contribuiu significativamente para a formação de alunos mais críticos e engajados. A utilização de metodologias como a aprendizagem por projetos e o trabalho colaborativo permitiu que os alunos se tornassem protagonistas de seu próprio aprendizado, desenvolvendo tanto habilidades técnicas quanto uma capacidade analítica mais refinada. Além disso, o projeto revelou que, mesmo com recursos limitados, é possível realizar uma produção audiovisual que tenha impacto social e educacional significativo.

Os resultados indicam que o documentário *Mães da Educação* cumpriu seu papel de ferramenta pedagógica no sentido de ajudar a promover o questionamento das representações sociais e das dinâmicas de poder que permeiam a realidade das mulheres no ambiente escolar. A exibição e o debate que se seguiram demonstraram que o projeto gerou conscientização e sensibilização entre alunos e comunidade, refletindo a capacidade transformadora da educação quando aliada a práticas reflexivas e colaborativas.

5 CONCLUSÃO

O projeto *Mães da Educação* alcançou resultados significativos tanto no âmbito pedagógico quanto no impacto social e demonstrou a efetividade do documentário como uma ferramenta transformadora no contexto escolar. Através da produção colaborativa, os alunos adquiriram habilidades técnicas em audiovisual, mas, sobretudo, desenvolveram uma postura crítica diante das narrativas que constroem a realidade social. O documentário proporcionou uma reflexão em face das múltiplas identidades e desafios das mães que compõem a comunidade escolar, destacando a importância de dar visibilidade a essas histórias.

Ancorado na pedagogia de Paulo Freire (1987) na análise crítica do discurso de autores como Fairclough (2001) e Dijk (2008), o projeto cumpriu seu objetivo de promover nos alunos uma capacidade crítica para questionar as

ideologias que moldam o papel da mulher na sociedade. Através da abordagem dialógica proposta por Bakhtin (2014), o documentário conseguiu expressar uma pluralidade de vozes, respeitando as diferentes experiências das mães entrevistadas e garantindo que suas narrativas fossem valorizadas e compreendidas de forma inclusiva.

A interação entre alunos, mães e a comunidade escolar revelou o potencial do documentário para gerar um diálogo transformador, por meio do qual a escola se torna um espaço de aprendizagem, de conscientização e de transformação social. A exibição do documentário e o debate posterior mostraram como a prática pedagógica pode ir além da sala de aula, promovendo uma troca de saberes entre diferentes agentes da comunidade e criando um ambiente mais participativo e crítico.

Contudo, o projeto também revelou pontos que podem ser aprimorados em futuras edições. A necessidade de uma formação técnica mais aprofundada e de maior tempo para o desenvolvimento das fases de edição e montagem foram aspectos identificados como áreas de melhoria. Além disso, ampliar o envolvimento da comunidade no processo desde as fases iniciais pode potencializar ainda mais os resultados e o impacto do documentário como ferramenta de intervenção social.

Em suma, *Mães da Educação* foi um projeto que ultrapassou as expectativas iniciais, promovendo para além de um aprendizado técnico, a transformação do olhar dos estudantes e da comunidade no que se refere às questões de gênero e à realidade social das mulheres no ambiente escolar. A replicabilidade desse projeto em outros contextos é viável e recomendável, dada a simplicidade dos recursos utilizados e a profundidade das discussões geradas. Esse evento de prática pedagógica, alicerçado no diálogo e na participação ativa, reafirma o poder da educação em promover a reflexão e a mudança social.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e Filosofia da Linguagem**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
- BARTHES, Roland. **Mitologias**. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
- BERNARDET, Jean-Claude. **Cineastas e Imagens do Povo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso das Mídias**. São Paulo: Contexto, 2006.
- COUTINHO, Eduardo. **Sobre Documentário**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2012.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FAIRCLOUGH, Norman. **Discurso e Mudança Social**. Brasília: Editora UnB, 2001.
- NICHOLS, Bill. **Introduction to Documentary**. 3. ed. Bloomington: Indiana University Press, 2017.
- VAN DIJK, Teun A. **Ideologia e Discurso**. Barcelona: Ariel, 2008.
- XAVIER, Ismail. **O Discurso Cinematográfico: A Opacidade e a Transparência**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.